

ЭКСПРЕСС - МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ С ПОМОЩЬЮ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Каримова З.К.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185347>

Аннотация. Реакции гемагглютинации аутоэритроцитов значительно чувствительна при острых кишечных инфекций. По сравнению с диагностический метода специфичная для определения наличия антигенов условно-патогенных энтеробактерий и может быть применена в практических баклабораториях инфекционных больниц с диагностической целью.

Ключевые слова: условно-патогенный энтеробактерии, острый кишечный инфекции, экспресс-диагностика, реакция гемагглютинации аутоэритроцитов, физиологический раствор.

Annotatsiya. O'tkir ichak infeksiyalarida autoeritrositlarning gemagglyutinatsiya reaksiyasi sezilarli darajada sezgir. Diagnostika usuli bilan solishtirganda, u opportunistik enterobakteriyalar antijenlari mavjudligini aniqlash uchun o'ziga xosdir va diagnostika maqsadida yuqumli kasalliklar shifoxonalarining amaliy laboratoriya laboratoriyalarida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: opportunistik enterobakteriyalar, o'tkir ichak infeksiyalari, ekspress diagnostika, autoeritrositlar gemagglyutinatsiya reaksiyasi, fiziologik eritma.

Abstract. The hemagglutination reaction of autoerythrocytes is significantly sensitive in acute intestinal infections. Compared to the diagnostic method, it is specific for determining the presence of antigens of opportunistic enterobacteria and can be used in practical laboratory laboratories of infectious diseases hospitals for diagnostic purposes.

Keywords: opportunistic enterobacteria, acute intestinal infections, express diagnostics, autoerythrocyte hemagglutination reaction, saline solution.

Актуальность

Заболееваемость с диарейным синдромом по числу случаев уступает лишь респираторным заболеваниям и является одной из наиболее частых причин детской смертности [1,4,6].

Научно-технический прогресс при микробиологических исследованиях сопровождается созданием простых, быстрых и экономических методов экспресс-диагностики патогенных и условно-патогенных энтеробактерий, диагностики острых кишечных инфекций [7,8].

Экспресс-диагностика на переднем плане научного поиска новых, простых, экономичных, доступных, быстрых методов диагностики микроорганизмов, часть из которых в последующем идет на вооружение лабораторной практики, и благодаря этому она постоянно совершенствуется [2,3,5,9].

Цель исследования - исходя из изложенного, с целью разработки ускоренного метода диагностики острых кишечных инфекций нами было запланировано применение экспресс-методов диагностики условно-патогенных энтеробактерий с помощью серологических реакций.

Материалы и методы. Исследования проводились с применением современных

методов реакции гемагглютинации аутоэритроцитов, который обладает высокой чувствительностью и дает возможность быстрой идентификации условно-патогенных энтеробактерий. С этой целью нами применен метод реакции гемагглютинации аутоэритроцитов, который основан на обнаружении монорецепторных антигенов условно-патогенных энтеробактерий, на мембране эритроцитов больных острыми кишечными заболеваниями, вызванными условно-патогенных энтеробактерий.

Принцип метода заключается в том, что эритроциты больных острыми диарейными заболеваниями агглютинируются в присутствии неадсорбированных агглютинирующихся антисывороток против условно-патогенных энтеробактерий.

Для проведения исследования брали минимальное количество (0,4-0,5 мл) крови. Для стабилизации эритроцитов больных, способных реагировать с антигенами условно-патогенных энтеробактерий, применяли 25 %-ный раствор глутаральдегида, который до опыта доводили до концентрации 0,25 %-ного раствора с помощью 0,9 %-ного раствора хлористого натрия (рН 7,0-7,2). Эритроцитарную массу больных отмывали 3-4 раза десятикратным объемом физиологического раствора. После этого центрифугировали при 4000 об/мин. 3-4 раза. К отмываемым эритроцитарным массам добавляли десятикратный объем физ.раствора и перемешивали в течение нескольких минут. Затем к объему взятых эритроцитов (1:2) по каплям вносили 0,25 %-ный раствор глутаральдегида соответственно. Через несколько минут глутаризированные эритроциты в соотношении 1:10 отмывали физиологическом раствором путем центрифугирования 1500 об/мин. в течение 3-4 мин. Далее готовили 1 %-ную взвесь эритроцитов для постановки реакции гемагглютинации аутоэритроцитов.

Результаты и обсуждение. Из применяемых коммерческих агглютинирующих сывороток готовили серийные разведения в физиологическом растворе (рН 7,0-7,2) в объеме 0,025 мл начиная с разведения от 1:5 до 1:640. В каждую лунку с разведенными антисыворотками прибавляли 0,025 мл взвеси эритроцитов больных. После этого планшетку осторожно встряхивали и помещали в термостат (температура 37° С) от 30 мин. до 1-1,5 ч. Контролем служила последняя лунка микропланшетки, в которую вносили 0,02 мл физиологического раствора. Результаты реакции учитывали по 4-кратной системе.

С помощью реакции гемагглютинации аутоэритроцитов были обследованы 123 больных острых кишечных инфекций. Из 96 проб крови больных острых кишечных инфекций, обусловленных эшерихиями коли 0₁₈, 0₂₀, 0₄₄, 0₅₅, 0₂₅, 0₈₆, 0₁₁₁, 0₁₁₅ бактериями протеус мирабилис и цитробактерами. Из 85 больных острых кишечных инфекций, обусловленных эшерихиями коли у 73 больных, т.е. в 88 % случаев реакции гемагглютинации аутоэритроцитов была положительной при титре 1:5 в 13 случаях, при титре 1:10 в 29 случаях, при титре 1:20 в 17 случаях, при титре 1:40 в 8 случаях, при титре 1:80 в 5 случаях, при титре 1:160 в 1 случае. Повторные обследования крови у этих же больных перед их выпиской из стационара были отрицательными.

Была также обследована кровь 12 больных острых кишечных инфекций, обусловленных бактериями протеус мирабилис и цитробактером интермедиус. При этом из 12 обследованных больных реакции гемагглютинации аутоэритроцитов положительной была у 8 больных. Из них с бактериями протеус мирабилис реакции гемагглютинации аутоэритроцитов была положительной у 5 больных при титре 1:20 в 3 случаях и при титре 1:40 в 2 случаях.

С цитробактером интермедиус реакции гемагглютинации аутоэритроцитов была

положительной у 3 больных при титре 1:10 в 2 случаях и 1:20 - в 1 случае.

Обследование крови 35 лиц здорового контингента (контрольная группа) реакции гемагглютинации аутоэритроцитов была отрицательной.

Были проведены также сравнительные опыты по индикации антигенов и изученных условно-патогенных энтеробактерий, выделенных от больных острых кишечных инфекций т.е. диарейными заболеваниями с использованием реакции преципитации в геле по методу Оухтерлони. Для этих опытов был получен О-антиген по Буавену из культур эшерихия коли штамма 2340 (эталонный) в количестве 1,16 мг.

Результаты анализа кала диарейных больных были положительными в 33 % случаях (у 11 больных), а с мочой в 17 случаях (у 7 больных). Обследование крови этих же больных после проведенного курса лечения дали отрицательные результаты.

Постановка реакции гемагглютинации аутоэритроцитов в монорецепторном варианте в биологических субстратах у больных острыми диарейными заболеваниями с целью определения монорецепторных антигенов, имеет диагностическое и прогностическое значение, так как данная реакция становится положительной с первых дней болезни.

При острых инфекционных заболеваниях, обусловленных сальмонеллами и др., условно-патогенных энтеробактерий наблюдается циркуляция специфической монорецепторной О-антигемии в сыворотке крови и на мембране эритроцитов, уровень и концентрация которой зависит от тяжести и периода заболевания.

Инфекционная антигемия - это кратковременное или длительное присутствие в плазме крови или на форменных элементах антигенных компонентов возбудителя, независимо от их биологической формы (корпускулярная, растворимая), обладающая иммуногенностью и токсичностью.

Выводы

Реакции гемагглютинации аутоэритроцитов значительно чувствительна по сравнению с реакцией Оухтерлони, специфичная для определения наличия антигенов условно-патогенных энтеробактерий и может быть применена в практических баклабораториях инфекционных больниц с диагностической целью.

Рекомендуемая реакции гемагглютинации аутоэритроцитов легко исполнима в условиях обычных бактериологических лабораторий и может быть применена при диагностике острыми диарейными заболеваниями, обусловленных сальмонеллами, шигеллами и условно-патогенных энтеробактерий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Каримова З. К. и др. Ускоренный метод серодиагностики возбудителей острых кишечных инфекций // Апробация. – 2015. – №. 2. – С. 75-77.
2. Каримова З. К., Холова Н. Р., Тургунбеков Д. Х. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ШТАММОВ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ // ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. – 2020. – С. 61-63.
3. Карпищенко А.И. Медицинские лабораторные диагностики. Справочник / А.И. Карпищенко. - Санкт-Петербург: Интермедика, - 2002. - С. 600
4. Малеев В.В., Горелов А.В., Усенко Д.В., Кулешов К.В., Актуальные проблемы, итоги и перспективы изучения острых кишечных инфекций // Журнал Эпидемиология и инфекционные болезни актуальные вопросы.- 2014.- №.1.С.4-8.
5. Омарова С.М., Саидова П.С., Муслимов М.О., Моллаева А.М., Алиева С.Ф.,

Совершенствование методов ускоренной идентификации возбудителей инфекционных заболеваний, вызванных условно патогенными микроорганизмами// Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 16, №5(4), 2014 1298-1300 с.

6. Тургунова Х. З. и др. Показатели иммунитета при железодефицитной анемии у детей //The Ninth European Conference on Biology and Medical Sciences. – 2016. – С. 74-82.
7. Чугунова Е.О., Татарникова Н.А., Мауль О.Г. Антигенная структура сальмонелл // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11-9. – С. 1971-1974
8. Шевцова Е. А., Никонорова М. А., Бесхлебова О. В., Совершенствование методов диагностики, терапии и прогнозирования острых кишечных инфекций различной этиологии / Scientist, 2022, 19 (1), С 11-18
9. Ющук Н.Д., Кулагина М.Г., Шутько С.А., Митрикова Л.Ц. Острые диарейные инфекции: принципы рациональной терапии //Инфекционные болезни:новости, мнения, обучения. 2019.Т.8,№4 с.103-104.